

YASHIL

**IQTISODIYOT
va
TARAQQIYOT**

*Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik,
ilmiy, ommabop jurnal*

**"AGRAR IQTISODIYOTNI BARQAROR
RIVOJLANTIRISHDA BUXGALTERIYA HISOBI,
IQTISODIY TAHLIL VA AUDITNING ROLI HAMDA
ISTIQBOLDAGI VAZIFALAR" MAVZUSIDAGI
XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA**

MAXSUS SON / №5

BASE **ULRICHSWEB™**
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

 OpenAIRE **OPEN ACCESS**

 **НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
LIBRARY.RU** **INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL**

ROAD **Crossref**

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE **Academic
Resource
Index**
ResearchBib

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

2025-yil 17-18 aprel

**SAMARQAND DAVLAT VETERINARIYA
MEDITSINASI, CHORVACHILIK VA
BIOTEXNOLOGIYALAR UNIVERSITETI**

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 479 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 1-aprelda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 28-fevraldagi 333/5-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

1-SEKSIYA: BUXGALTERIYA HISOBİ, IQTISODIY TAHLİL VA AUDITNI XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI.....	12
SUT YO'NALISHIDAGI QORAMOLCHILIKDA ISHLAB CHIQRISH XARAJATLARI HISOBİ VA MAHSULOT TANNARXINI HISOBLASH USULLARINI TAKOMILLASHTIRISH	13
Alikulov Abdimo'min Ismatovich, Karimov Ikrom, Abduganieva Dildora	
MEHNAT HAQI BO'YICHA MUOMALALARDA XATO, FIRIBGARLIK VA NOQONUNIY AMALLARNI SUD BUXGALTERIYA EKSPERTIZASI USULLARINI TAKOMILLASHTIRISH	17
Xasanov Baxodir Akramovich	
G'ALLACHILIK KLASTERINING TASHKILY MEZONLARINI SHAKLLANTIRISH.....	20
Dusmuratov Radjabbay Davlatbaevich, Ilmuratov Shavkat Maxsumovich	
KORXONA TOVAR-MODDIY ZAXIRALARI QADRSIZLANISHI AUDITINING METODOLOGIK ASOSLARI	24
Urazov Komil Baxramovich, To'rayeva Farida Rustamovna	
AGROKLASTERLAR ICHKI SOTISH JARAYONIDA TRANSFERT BAHOLARNI BELGILASH USULLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	28
Eshmuratov Ulug'bek Tashmuratovich	
KONSOLIDASIYALASHGAN MOLIVYVIY HISOBOTLARNI TUZISHNING BUGUNGI KUNDAGI ZARURATI.....	34
Avazov Iloxom Ravshanovich	
MOLIVYVIY HISOBOTNING BARQARORLIK STANDARTLARI	37
Kurbanov Ziyat Niyazovich	
ВВЕДЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАТРАТ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ.....	41
Серекбаева Сауле Габитовна, Эшмуратов Улугбек Ташмуратович	
TOVAR-MODDIY QIYMATLIKLAR AUDITINI AUDITNING XALQARO STANDARTLARI ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	46
Raximova Umida Rabbimovna	
AGROIQTISODIYOTNI INNOVATSION RIVOJLANTIRISH SHAROITIDA JORIY AKTIVLAR INVENTARIZATSIYASINI O'TKAZISH VA UNING TAHLILI USULLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	49
Ruziyeva Dilafruz Faxriddinovna	
INVESTITSYAVIY JOZIBADORLIKNI OSHIRISHDA INVESTITSIYA MUHITI VA UNI SHAKLLANTIRADIGAN OMILLAR.....	51
Abduganiyev Jahongir Behzod o'g'li, Eshmuratov Ulug'bek Tashmuratovich	
QISHLOQ XO'JALIK KORXONALARIDA ASOSIY VOSITALAR HISOBINING XUSUSIYATLARI.....	55
A.I.Alikulov, M.Sh.Baxriyev, M.N. Fayzullaev	
G'ALLACHILIK KLASTERLARIDA BUXGALTERIYA HISOBINING XUSUSIYATLARI VA XORIJ TAJRIBALARI ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH	59
Yuldashev Sherali Xaitovich, Xusanov Jaloliddin Xolmamat o'g'li, Tolibov Azamatjon Olimovich	
STRATEGIES FOR ADVANCING THE STANDARDS RELATED TO ACCOUNTING FOR FOREIGN EXCHANGE RATE FLUCTUATIONS IN UZBEKISTAN	63
Urazov K.B., Umarova Sh.K.	

BUXGALTERIYA HISOBINING XALQARO STANDARTLARI ASOSIDA LOGISTIKA XARAJATLARI HISOBI VA HISOBOTLARINI YURITISHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	68
Nasim Boboev, Yorbekova Dilorom Muxammadqulovna, Umidullo Fayzullaev	
ASPECTS OF ACCOUNTING CONFIGURATION AND ORGANIZATION IN MODERN ECONOMIC SETTINGS.....	73
Hamdamova Guljahon Ablokulovna, Bahodirov Qosimxon Nasimxon o'g'li, Abdixalimov Nodirbek Abdumutal o'g'li	
ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ КЛИЕНТОВ: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В БАНКОВСКОЙ ПРАКТИКЕ	77
Нарзиева Гузаль Бахтиёровна	
BARQAROR O'SISH MAQSADLARIGA ERISHISHDA SIRKULAR IQTISODIYOTNING AHAMIYATI VA UNI MOLİYALASHTIRISH MASALALARI.....	81
Latipova Shaxnoza Maxmudovna	
INNOVATSION IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDA INVESTITSİYALARNING AHAMIYATI.....	85
Raximova Umida Rabbimovna, Elmurodova Dilnoza Farxodovna, Rasulova Sevinch Shodiyor qizi	
THE ROLE OF INTERNAL AND EXTERNAL AUDIT IN STRENGTHENING CORPORATE GOVERNANCE IN UZBEKISTAN	88
Urazov Komil Bahromovich, Oblokulov Sukhrob Usmon o'g'li	
QISHLOQ XO'JALIGI KORXONALARIDA BOSHQARUV HISOBI (O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI MISOLIDA).....	90
Xamdamova Guljaxon Ablokulovna, Shakaraliyev Avazbek Xasan O'g'li, Daniyurov Xurshid Baxtiyorovich	
АДАПТАЦИЯ ФИНАНСОВОГО УЧЕТА МНОГОПРОФИЛЬНЫХ ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ К МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ	93
Ёрбекова Дилором Мухаммадқулловна, Асомиддинов Хусан Асомиддин угли, Мамадиёров Хусниддин Хасанович	
QISHLOQ XO'JALIGI KORXONALARIDA INVENTARIZATSIYA NATIJALARI TAHLILINI TAKOMILLASHTIRISH XUSUSIYATLARI.....	97
Ruziyeva Dilafuz Faxriddinovna	
ASALARICHILIK XO'JALIKLARIDA BIZNES JARAYONLARI HISOBINING NORMATIV-HUQUQIY ASOSLARI	100
Ishturdiyev Hasan Abdigapparovich	
QISHLOQ XO'JALIK KORXONALARIDA ICHKI AUDITNI RIVOJLANTIRISHNING DOLZARB MASALALARI	107
Tilabov Shohruh Baxriddin o'g'li	
IQTISODIYOTNI JADAL RIVOJLANTIRISHGA QARATILGAN ISLOHOTLAR SHAROITIDA G'ALLACHILIK KLASTERLARINI TASHKIL ETISHNING ZARURATI, MOHIYATI VA ISTIQBOLLARI.....	111
Yuldashev Sherali Xaitovich, Pardaboyev Asror O'lmas o'g'li	
AGROKLASTERLARDA KAPITAL QO'YILMALAR HISOBINI MOLİYAVIY HISOBOTNING XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH	115
Abdushukurov Xondamir Botiraliyevich, Eshmuradov Ulug'bek Tashmuratovich	
BANK SEKTORINING DOLZARB MUAMMOLARI VA ULARNI HAL QILISH YO'LLARI.....	120
Narziyeva Guzal Baxtiyorovna, Toshmurodova Dilbar Muzaffar qizi, Zarmaxmatov Nomozjon Boxodir o'g'li	
THE STATUS OF ACCOUNTING TODAY	123
Hamdamova Guljahon Ablokulovna, O'ktamov Nuriddin Abdumalik O'g'li, Raxmatullayev Abdullajon Murodullo O'g'li	
CHANGES IN THE STRUCTURE OF AGRICULTURE OF UZBEKISTAN AND THEIR ECONOMIC-STATISTICAL ANALYSIS.....	126
Yorbekova Dilorom Muxammadkulovna, Raxmatullayev Abdullajon Murodullo ugli	

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA BUXGALTERIYA HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH VA XALQARO STANDARTLARGA MOSLASHTIRISH.....	130
Raximova Umida Rabbimovna, Abdurahmanova Jasmina Baxtiyorovna	
KORXONALARDA XARAJATLAR HISOBINING ZAMONAVIY USULLARI.....	133
Tilabov Shohruh Baxriddin o‘g‘li	
QISHLOQ XO‘JALIK KORXONALARIDA ISHLAB CHIQRISH XARAJATLARI HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH JARAYONLARI.....	137
Ishurdiev Hasan Abdigapparovich, Rasulberdiyev G‘ayratjon Sharof o‘g‘li, Xusanov Shohjahon Shavxidin o‘g‘li, Rustamova Dildora Dunyodjon qizi	
BUDJET HISOBINING IQTISODIYOTIMIZDA TUTGAN O‘RNI VA UNING O‘ZIGA XOS JIHATLARI.....	143
Tuxtayev Zafar Mamatkulovich	
XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA ASOSIY VOSITALARNING TASHKILY-USLUBIY ASOSLARINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI.....	147
Fayzullayev Murodbek Nematullayevich, Alikulov Abdimo‘min Ismatovich	
2-SEKSIYA: INNOVATSION IQTISODIYOT SHAROITIDA AGRAR IQTISODIYOTNI BARQAROR RIVOJLANTIRISHNING DOLZARB MUAMMOLARI VA UNING YECHIMLARI.....	151
KAMBAG‘ALLIK MUAMMOSI, UNI BARTARAF ETISHNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI VA HOZIRGI HOLATI.....	152
Kazakova Zulayho Salaxiddinovna, Aslonov Xotamjon Sharifboy o‘g‘li, Esirgapov Diyor Akramovich	
BULUTLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA SOLIQ HISOBOTI TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH.....	157
Uralov Baxtiyor Maxmudovich	
“YASHIL IQTISODIYOT” GA O‘TISH ZARURIYATI VA UNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	162
Olmasov Umidjon G‘iyosovich, Salamov Ibroxim, Nurmanov Sherzod Xujayarovich	
INNOVATSION IQTISODIYOT SHAROITIDA CHORVACHILIK SAMARADORLIGINI OSHIRISH IMKONIYATLARI.....	168
Kudratov Rizo Turdibayevich	
INNOVATSION IQTISODIYOT SHAROITIDA AGRAR IQTISODIYOTNI BARQAROR RIVOJLANTIRISHNING DOLZARB MUAMMOLARI VA UNING YECHIMLARI.....	172
Ruziyeva Dilafruz Faxriddinovna	
“OZIQ-OVQAT ISROFI VA U BILAN KURASHISH STRATEGIYALARI”.....	176
Kazakova Zulayho Salaxiddinovna, Abduqahhorov Najmiddin Sayfiddin o‘g‘li, Vaslidinov Behruz Vaslidinovich	
INNOVATSION IQTISODIYOT SHAROITIDA AHOLINING IQTISODIY SAVODXONLIGINI OSHIRISH MUAMMOLARI VA YECHIMLARI.....	182
Ochilova Mohigul Toshtemir qizi	
INNOVATSION IQTISODIYOT SHAROITIDA AGRAR IQTISODIYOTNI BARQAROR RIVOJLANTIRISHNING DOLZARB MUAMMOLARI VA UNING YECHIMLARI.....	185
Farhod Mahmudovich Tirkashev, Azimjon Baxodirov, Ilhom Mamatqulov	
XIZMAT KO‘RSATISH SOHASINI RIVOJLANTIRISH ORQALI QISHLOQ JOYLARIDA AHOLI BANDLIGINI OSHIRISH.....	190
Xamdanova Nasiba Ablakulovna, Boyjigitov Kamronbekmirzo Sobirjon o‘g‘li, Baxriddinov Abubakir Oloviddin o‘g‘li	
IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDA KICHIK BIZNESNING ROLINI OSHIRISH.....	195
Ulmasova Oygul Baxtiyorovna, Ollonazarova Mavlyuda Shixnazar qizi	
XIZMAT KO‘RSATISHDA ELEKTRON TIJORATNI SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	199
Xudoyberdiyeva Marifat Umarovna, Safarova Baxora Aslamovna, Bozorova Beg‘ubor Tolib qizi, Murodqulova Mexrangiz Dilshodovna, Avazboyeva Ruxshona Azizovna	

CHORVACHILIKDA VETERINARIYA XIZMATLARINING IQTISODIY SAMARADORLIKKA TA'SIRI.....	202
Eshanqulov Sirojiddin Xakimovich	
O'ZBEKISTONDA LOGISTIK MARKAZLARNI RIVOJLANTIRISHNING HOLATI VA ISTIQBOLLARI	206
Kazakova Zulayho Salaxiddinovna, Tursunaliyev Abdulaziz Shokirjon o'g'li, Toshniyozov Anvarbek Alisher o'g'li	
QISHLOQ XO'JALIGINI RAQAMLASHTIRISH: KELAJAK TEXNOLOGIYALARI	211
Farhod Mahmudovich Tirkashev, Bilolbek Quvonchbek o'g'li Boytemirov	
XIZMATLAR SOHASINI RIVOJLANTIRISHNING MUHIM OMILLARI	215
Xamdamova Nasiba Ablakulovna, Iymonqulova Mavluda O'rozali qizi, Raxmonberdiyev Sherzod Alisher o'g'li	
ЗАНЯТОСТЬ И СОКРОЩЕНИЕ БЕЗРОБОТИЦЫ В УСЛОВИЯХ ЗЕЛЕННОЙ ЭКОНОМИКИ	219
Назарова М.Ш., Бердикулов Р.А.	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI SAVDOSINING RIVOJLANISH EVOLYUTSIYASI.....	226
Xudoyberdiyeva Marifat Umarovna	
“YASHIL IQTISODIYOT”NI RIVOJLANTIRISH YO'NALISHLARIDA INTELLEKTUAL MULKNING AHAMIYATI	230
Farhod Mahmudovich Tirkashev, Dilnurabonu Faruxovna Amrillayeva, Muqaddas Muxamadaliyevna Xusenova	
UZUMCHILIK TARMOG'IDA IQTISODIY SAMARADORLIKKA ERISHISHDA SUVDAN TEJAMKORLIK BILAN FOYDALANISHNING IMKONIYATLARI.....	235
Salamov Ibroxim, Jonibekov Faxriddin Bektazarovich	
QISHLOQ HUDUDIDA KICHIK BIZNES SOHASINI RIVOJLANTIRISH	239
Ulmasova Oygul Baxtiyorovna	
BOZOR IQTISODIYOTIDA MULKCHILIK MUNOSABATLARINI AMALGA OSHIRISH MEKANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH.....	243
Farhod Mahmudovich Tirkashev, Muqaddas Muxamadaliyevna Xusenova, Dilnurabonu Faruxovna Amrillayeva	
GLOBAL BIZNESDA STRATEGIK YONDASHUVLAR.....	247
Xudoyberdiyeva Marifat Umarovna, Umrzoqov Adxam, Mirzabayev Shoxruhjon Orzumurodovich, Saidmurodov Sardor Mirsalohovich	
TADBIRKORLIKNI DAVLAT TOMONIDAN QO'LLAB-QUVATLASH TIZIMI TAHLILI	251
Kazakova Zulayho Salaxiddinovna, Ibragimov Jahongir Ilhom o'g'li, IbragimovBotir Uktambov o'g'li	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASINING TASHQI SAVDO SIYOSATI.....	257
Farhod Mahmudovich Tirkashev, Inomjon Rustam o'g'li Xo'jaqulov, Sherzod Mexriddinovich Raxmatullayev	
THE SOCIO-ECONOMIC IMPORTANCE OF ACCELERATED DEVELOPMENT OF THE SERVICE SECTOR IN A MODERN MARKET ECONOMY	262
Khamdamova Nasiba Ablakulovna, Rasulberdiyev G'ayratjon Sharof o'g'li, Ro'zmatov Feruzbek Inoyat o'g'li	
“YASHIL IQTISODIYOT” TAMOYILLARINI AMALGA OSHIRISHDAGI ASOSIY VAZIFALAR	265
Xudoyberdiyev.U.X., Xudoyberdiyeva Marifat Umarovna	
YOSHLAR ORASIDA KICHIK BIZNES SOHASINI RIVOJLANTIRISH.....	268
Ulmasova Oygul Baxtiyorovna, Ollonazarova Mavlyuda Shixnazar qizi	
O'TISH DAVRIDAGI IQTISODIYOTDA KICHIK KORXONALARNING LOGISTIKA TIZIMI	273
Farhod Mahmudovich Tirkashev, Islomjon Jamshedovich Jamshedov	
GLOBAL ISISH SABABLARI VA UNING IQTISODIY OQIBATLARI.....	278
Ochilova Mohigul Toshtemir qizi, Boyjigitov Kamronbekmirzo Sobirjon o'g'li, Mirzabayev Shoxruhjon Orzumurodovich, Saidmurodov Sardor Mirsalohovich	
SERVIS XIZMATI KO'RSATISHDA CHO'L-YAYLOV CHORVACHILIGI MAHSULOTLARNI QAYTA ISHLASH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH.....	282
Nurmanov Sherzod Xujayarovich, Hotamov Adhamjon Asqarjon o'g'li	

AGROTURIZMNING YASHIL IQTISODIYOTDAGI O‘RNI VA AHAMIYATI: O‘ZBEKISTON UCHUN XORIJIY TAJRIBA ASOSIDA TAKLIFLAR.....	287
Ergashboyev Minghojiddin Jasurbek o‘g‘li, Yuldoshev Husniddin To‘lqin o‘g‘li, Eshmuradov Ulug‘bek Tashmuratovich	
“YASHIL” IQTISODIYOTGA O‘TISH ORQALI IQTISODIY SAMARADORLIKNI OSHIRISH YO‘NALISHLARI	293
Kudratov Rizo Turdibayevich	
PARRANDA TUXUMINI YETISHTIRISHDA EKOLOGIK MUHITNING IQTISODIY SAMARADORLIKNI OSHIRISHGA TA‘SIRI.....	297
Vaslidinov Bexruz Vaslidinovich, Salamov Ibrohim, Nurmanov Sherzod Xujayarovich	
TIJORAT BANKLARIDA INTELLEKTUAL MULKDAN FOYDALANISH XUSUSIYATLARI.....	302
Farhod Mahmudovich Tirkashev, Sherzod Mexriddinovich Raxmatullayev, Inomjon Rustam o‘g‘li Xo‘jaqulov	
CHO‘L-YAYLOV CHORVACHILIGI MAHSULOTLARI SOTISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH VA TARMOQNI MODERINIZATSIYALASH	308
Nurmanov Sherzod Xujayarovich, Hotamov Adhamjon Asqarjon o‘g‘li	
IQTISODIY TENGSIZLIK VA U BILAN KURASHISH USULLARI.....	313
Ochilova Mohigul Toshtemir qizi, Mahammadahliyev Muhammadkarim, Abduzoirov Sarvarbek Sanjar o‘g‘li, Jumayev Azamat Uchqun o‘g‘li	
“YASHIL” IQTISODIYOT VA UNING O‘ZBEKISTONDA BANDLIKKA TA‘SIRI.....	316
Nazarova M.Sh., Berdiqulov R.A.	
SAMARQAND VILOYATIDA AGROTURIZMNI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI.....	322
Jo‘raqul Rahmiddin o‘g‘li Yaxshiliqo, Farhod Mahmudovich Tirkashev	
O‘ZBEKISTONDA “YASHIL”IQTISODIYOTNI SHAKLLANTIRISH, RIVOJLANTIRISH VAZIFALARI VA BOSQICHLARI	327
Maryam Sharipovna Nazarova, Farhod Mahmudovich Tirkashev, Azimjon Baxodirov Ilhom Mamatqulov, Ilhom Mamatqulov	
QISHLOQDA YASHOVCHI AYOLLAR – MEHNAT RESURSLARINING ISHSIZLIK MASALALARI	332
Murtazayev Olim, Murtazayev Akbarxon Olimovich	
XXI-ASRDA SHAKLLANGAN YANGI IQTISODIYOTLAR TARKIBIDA KREATIV IQTISODIYOT PRINSIPLARI VA TURLARINING NAZARIY MASALALARI.....	336
Mamayunus Pardayev, Obid Pardayev	
ISHSIZLIKNING ZAMONAVIY SHAKLLARI VA BANDLIKNI OSHIRISHDA STRATEGIK YONDASHUVLAR.....	340
Navruzbek Azimjonovich Rajabov, Safarova Bahora Aslamovna	
INNOVATSION IQTISODIYOT SHAROITIDA MEHNAT BOZORI TRANSFORMATSIYASINING YANGI TALABLAR DOIRASIDA TAKOMILLASHUVI	344
Pardayev Mamayunus Qarshibayevich, Pardayeva Ozoda Mamayunusovna, Babanazarova Sevara Abdunazarovna	
YANGI O‘ZBEKISTON IQTISODIYOTIDA XIZMAT KO‘RSATISH SOHASINI RIVOJLANTIRISH ORQALI KAMBAG‘ALLIKNI QISQARTIRISH MUHIM VA DOLZARB MASALALARDAN BIRIDIR	348
Mirzayev Qulmamat Djonuzokovich, Mirzayev A	
QISHLOQ XO‘JALIGIDA AGROTURIZM SAMARADORLIGINI OSHIRISH IMKONIYATLARI VA ISTIQBOLLARI.....	352
Ergashboyev Minghojiddin Jasurbek o‘g‘li, Kudratov Rizo Turdibayevich	
XO‘JALIK YURITUVCHI SubyektLARDA INSON RESURSLARINI BAHOLASH VA TAHLILIGA NAZARIY YONDASHUVLAR	358
Pardayev Mamayunus Qarshiboyevich, Pardayeva Ozoda Mamayunusova, Babanazarova Sevara Abdunazarovna, Mamayunusov Temur Olimovich	

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA EKOLOGIK TA'LIM VA UNI RIVOJLANTIRISH CHORA-TADBIRLARI.....	362
Ochilova Mohigul Toshtemir qizi, Abduzoirov Sarvarbek Sanjar o'g'li, Solayev Sanjar Hamdam o'g'li	
MEHNAT BOZORI TRANSFORMATSIYASIDA ZAMONAVIY TALABLARDAN KELIB CHIQADIGAN YONDOSHUVLAR.....	365
Pardayev Mamayunus Qarshibayevich, Pardayeva Ozoda Mamayunusovna, Mamayunusov Temur Olimovich	
3-SEKSIYA: QISHLOQ XO'JALIGINI RAQAMLASHTIRISH: KELAJAK TEXNOLOGIYALARI.....	369
ЦИФРОВИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА: ТЕХНОЛОГИИ БУДУЩЕГО.....	370
Muxamediyeva Dilnoz Tulkuynovna, Saфарова Лола Улмасовна	
IQTISODIY-MATEMATIK MODELLASHTIRISH: MEVA-SABZAVOTCHILIK KLASSTERLARI EKIN MAYDONLARINI TAKOMILLASHTIRISH	374
Urdushev Xamrakul, Sirojiddin Eshanqulov	
BOG'DORCHILIK TARMOG'INING HOLATI VA RIVOJLANTIRISH TENDENSIYALARINING EKONOMETRIK TAHLILI	379
Akbarov Husan O'zbekxonovich, Urdushev Xamrakul, Jalilov Shoxrux Zafar o'g'li	
EMOTIONAL INTELLIGENCE IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS: IMPORTANCE, DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION	383
Koshkaldal Iryna, Celms Armands, Gurskiene Virginija, Dombrovska Olena	
О МЕТОДИКЕ ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ РЕШЕНИЮ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ГОЛОВЛОМОК НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ	386
Aktamova Vasila Ukatamovna, Ahtamova Z.U., Muradova Mexribon Sobirovna	
FIZIKA FANINING O'ZBEKISTON AGRAR IQTISODIYOTIDAGI DOLZARB MUAMMOLARINI HAL ETISHDAGI POTENTIALI.....	393
R. Berdiyrov, U. E. Nurimov, B. U. Amonov	
FIZIKA FANINI INTERNET TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANIB O'QITISH	397
Raximov O., Mamatkulov	
CHORVACHILIK XO'JALIKLARIDA ISHLAB CHIQRISHNI TASHKIL ETISHDA KO'P OMILLI OPTIMALLASHTIRISH USULLARI.....	401
Mavlyanov Majid Tuychievich	
AYRIM IQTISODIY MASALALARNI YECHISHDA TAQRIBIY SONLARNING AHAMIYATI.....	406
Otoboyeva Aziza Shakirovna, Bozorboyev Komiljon Shuxrat o'g'li, Eshdavlratov Samandar Otabek o'g'li, G'aniyev Anvar Maqsud o'g'li	
ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ ЧИСЕЛ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ГЕОМЕТРИИ	410
Aktamova Vasila Ukatamovna, Ahtamova Umida Ukatamovna, Mayramaliyeva Dilbar Eldorovna	
MEVA VA SABZOVOTLARNI FIZIKAVIY USULDA QAYTA ISHLASH TEXNALOGIYASI.....	417
N.Mamatkulov., M.Raxmatov., R.Berdiyrov	
BEGONA O'TLAR VA ZARARKUNANDALARGA QARSHI KURASHDA ROBOTOTEXNIKA	421
Ravshanov Sanjar Tolibjonovich, Otoboyeva Aziza Shakirovna, Usanov Yoqub Dilmurod o'g'li	
AQLLI SUG'ORISH TIZIMLARI YORDAMIDA SUV RESURSLARIDAN SAMARALI FOYDALANISH: O'ZBEKISTON TAJRIBASI.....	425
Sulaymonov Mirobid Abduxollikovich	
SMART TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA QISHLOQ XO'JALIGI MAHSULOTLARINI SOTISH: BLOCKCHAIN TEXNOLOGIYASINING QO'LLANILISHI	342
Aktamova Vasila Ukatamovna	

RAQAMLI TAHLIL YORDAMIDA O‘SIMLIKLAR UCHUN OPTIMAL O‘SISH SHAROITLARINI YARATISH	436
Ravshanov Sanjar Tolibjonovich, Otoboyeva Aziza Shakirovna, Jumayev Azamat Uchqun o‘g‘li, Hamdullayev Jamoliddin Feruzxon o‘g‘li	
QISHLOQ XO‘JALIGIDA RAQAMLI TEXNALOGIYALARDAN FOYDALANISH ISTIQBOLLARI	440
N.Mamatkulov, R.Aminov	
UY HAYVONLARINI RO‘YXATDAN O‘TKAZISHNING ZAMONAVIY USULLARI VA ULARNING QISHLOQ XO‘JALIGIDAGI IJTIMOYIY VA IQTISODIY AHAMIYATI	443
Sulaymonov Miroid Abdusolikhovich, Usanov Rashid Sharofovich	
ISSIQXONALARNING REAL VAQT REJIMIDA BOSHQARUV MONITORING TIZIMINI ISHLAB CHIQUISH, NAZORAT QILISH VA OPTIMALLASHTIRISH.....	448
Otoboyeva Aziza Shakirovna	
RAQAMLASHTIRISH VA EKOLOGIK INNOVATSIYALAR ORQALI O‘ZBEKISTON QISHLOQ XO‘JALIGIDA YASHIL IQTISODIYOTNI JORIY ETISH.....	454
Usanov Rashid Sharofovich	
ZARARKUNANDALAR TARQALISHINI BASHORAT QILISHDA SUN‘IY INTELLEKT MODELLARI.	458
Ravshanov Sanjar Tolibjonovich, Otoboyeva Aziza Shakirovna	
QISHLOQ XO‘JALIGI YERLARINI GEOMETRIK MODELLASHTIRISHNI AMALGA OSHIRISHNING AMALIY YONDASHUVI.....	462
Xaknazarova Xurshidabonu Kenjayevna	
FLUTTER ASOSIDAGI O‘SIMLIKLARNI TANISH VA SOG‘LOMLIGINI TAHLIL QILISH	467
Ravshanov Sanjar Tolibjonovich	
FERMERLAR UCHUN MOBIL ILOVALAR: AXBOROT, TAHLIL VA MASLAHATLAR.....	471
Aktamova Vasila Uktamovna, Axtamova Umida Uktamovna	
IOT VA AI INTEGRATSIYASI ORQALI SUVNI TEJASH.....	475
Raxmatullayeva Nozima Shodiqulovna	

XIZMAT KO'RSATISHDA ELEKTRON TIJORATNI SAMARADORLIGINI OSHIRISH

Xudoyberdiyeva Marifat Umarovna

Samarqand davlat veterinariya meditsinasi,
chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti
Iqtisodiyot va menejment kafedrasasi assistenti.

**Safarova Baxora Aslamovna, Bozorova Beg'ubor Tolib qizi,
Murodqulova Mexrangiz Dilshodovna, Avazboyeva Ruxshona Azizovna**

Samarqand davlat veterinariya meditsinasi,
chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Iqtisodiyot fakulteti talabalari

Annotatsiya: Mazkur maqola xizmat ko'rsatish sohasida elektron tijoratni rivojlantirish va samaradorligini oshirish masalalariga bag'ishlangan. Elektron tijoratning mijozlar bilan tezkor aloqani mustahkamlash, xizmat sifatini oshirish, xarajatlarni kamaytirish va kompaniyalarning raqobatbardoshligini ta'minlashdagi o'rni tahlil qilinadi. Tadqiqot natijalari elektron tijoratning xizmat ko'rsatish sohasida samarali ishlashi uchun raqamli savodxonlikni oshirish, kiberxavfsizlikni ta'minlash va texnologik infratuzilmani rivojlantirish zarurligini ko'rsatadi. Maqola xizmat ko'rsatuvchi kompaniyalar uchun raqamli texnologiyalarni samarali qo'llash orqali mijozlar qoniqishini oshirish va yangi bozorlarga chiqish yo'llarini ochib beradi.

Kalit so'zlar: elektron tijorat, xizmat ko'rsatish sohasi. Samaradorlik, mijoz qoniqishi, xarajatlarni kamaytirish, raqobatbardoshlik, raqamli savodxonlik, texnologik infratuzilma.

Abstract: The article is devoted to the development and efficiency of e-commerce in the service sector. The role of e-commerce in strengthening operational communication with customers, improving service quality, reducing costs and ensuring the competitiveness of companies is analyzed. The results of the study indicate the need to improve digital literacy, ensure cybersecurity and develop technological infrastructure for the effective functioning of e-commerce in the service sector. The article reveals ways in which service companies can improve customer satisfaction and enter new markets through the effective use of digital technologies.

Key words: e-commerce, service sector. Efficiency, customer satisfaction, cost reduction, competitiveness, digital literacy, technological infrastructure.

Аннотация: Статья посвящена развитию и эффективности электронной коммерции в сфере услуг. Проанализирована роль электронной коммерции в укреплении оперативной коммуникации с клиентами, повышении качества обслуживания, снижении издержек и обеспечении конкурентоспособности компаний. Результаты исследования указывают на необходимость повышения цифровой грамотности, обеспечения кибербезопасности и развития технологической инфраструктуры для эффективного функционирования электронной коммерции в сфере услуг. В статье раскрываются способы, с помощью которых компании сферы услуг могут повысить удовлетворенность клиентов и выйти на новые рынки за счет эффективного использования цифровых технологий.

Ключевые слова: электронная коммерция, сфера услуг. Эффективность, удовлетворенность клиентов, снижение затрат, конкурентоспособность, цифровая грамотность, технологическая инфраструктура.

KIRISH

Raqamli texnologiyalar taraqqiyoti va internet tarmog'ining ommalashuvi bugungi kunda iqtisodiyotning barcha sohalarida, jumladan, xizmat ko'rsatish sohasida ham tub o'zgarishlarga sabab bo'lmoqda. Ayniqsa, elektron tijoratning jadal rivojlanishi xizmat ko'rsatish jarayonlarini soddalashtirish, mijozlar ehtiyojini tez va samarali qondirish, xarajatlarni kamaytirish hamda xizmatlar sifatini oshirish imkonini yaratmoqda. Xizmat ko'rsatish sohasida elektron tijorat texnologiyalarining qo'llanilishi orqali mijozlar bilan o'zaro aloqalar yanada qulay va tezkor tus oladi. Shu bilan birga, raqamli yechimlar orqali xizmat ko'rsatishning avtomatlashtirilishi, foydalanuvchi tajribasining yaxshilanishi va to'lov tizimlarining integratsiyasi natijasida samaradorlik oshib bormoqda. Mazkur maqolada xizmat ko'rsatish sohasida elektron tijorat imkoniyatlaridan foydalanishning

dolzarbligi, uning samaradorlikka ta'siri, mavjud muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari o'rganiladi. Shuningdek, ilg'or tajribalar asosida xizmat ko'rsatish tizimida raqamli transformatsiyani chuqurlashtirish masalalari tahlil qilinadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLARNING TAHLILI

Elektron tijorat va xizmat ko'rsatish sohasida olib borilgan ilmiy izlanishlar ushbu ikki yo'nalishning o'zaro uzviy bog'liqligini ko'rsatadi. Jumladan, ko'plab olimlar va tadqiqotchilar tomonidan elektron tijorat xizmatlar ko'rsatishda samaradorlikni oshirishda muhim vosita sifatida ko'riladi. Masalan, Kotler F. va Armstrong G. kabi mashhur marketing bo'yicha mutaxassislar o'zlarining asarlarida raqamli marketing va elektron savdoning mijozlarga xizmat ko'rsatishdagi ahamiyatini keng tahlil qilgan. Ular elektron platformalar orqali mijozlar bilan aloqa o'rnatish, ehtiyojlarini aniqlash va ularni qondirish jarayonining tezkor va samarali bo'lishini alohida ta'kidlaydi. Turli xalqaro tadqiqotlar, xususan OECD (2021) hamda UNCTAD (2022) hisobotlarida elektron tijoratning xizmatlar eksporti va ichki xizmatlar bozorida tutgan o'rni chuqur tahlil qilinadi. Ushbu hisobotlarda pandemiya davrida xizmat ko'rsatish sohasining onlayn shaklga o'tishi jarayoni, shuningdek, bu o'zgarishlar qanday texnologik yondashuvlarni talab qilgani yoritilgan. Mahalliy tadqiqotchilar ham bu borada faol izlanish olib borishmoqda. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Innovatsion rivojlanish vazirligi huzuridagi ilmiy jurnallarda e'lon qilingan maqolalarda elektron tijoratning iqtisodiy samaradorlikka ta'siri, kichik va o'rta biznes subyektlari uchun yaratayotgan imkoniyatlari, xizmatlarni avtomatlashtirish va mijozlar ehtiyojiga tezkor javob berish mexanizmlari haqida fikr yuritilgan. Raqamli transformatsiya bo'yicha olib borilgan ilmiy ishlarda esa elektron platformalarning (masalan, CRM, ERP, mobil ilovalar) xizmatlar sifati, mijozlar qoniqishi va biznes jarayonlarining optimallashtirishiga qanday ta'sir qilishi chuqur o'rganilgan. Shuningdek, "Elektron tijorat asoslari", "Raqamli iqtisodiyot", "Xizmat ko'rsatish menejmenti" kabi o'quv adabiyotlarida ushbu mavzuga oid nazariy yondashuvlar va konsepsiyalar keltirilgan bo'lib, ular xizmat ko'rsatish sohasida raqamli texnologiyalarning o'rni va ahamiyatini tushunishda muhim manba bo'lib xizmat qiladi. Umuman olganda, mavjud adabiyotlar elektron tijoratning xizmat ko'rsatishda samaradorlikni oshirishdagi o'rni va imkoniyatlarini ochib berar ekan, bu sohada izlanishlarni yanada chuqurlashtirish va amaliyotga yo'naltirish zarurligini ko'rsatmoqda.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda xizmat ko'rsatish sohasida elektron tijoratni qo'llash orqali samaradorlikni oshirish omillari, texnologik yechimlar va amaliy natijalar o'rganildi. Tadqiqotda nazariy va amaliy yondashuvlar uyg'unlashtirildi hamda quyidagi metodlardan foydalanildi: ilmiy maqolalar, xalqaro hisobotlar, darsliklar va statistik ma'lumotlar asosida elektron tijoratning xizmat ko'rsatishdagi roli, afzalliklari va rivojlanish yo'nalishlari nazariy jihatdan tahlil qilindi. Turli davlatlar (AQSh, Janubiy Koreya, Xitoy va O'zbekiston) tajribasi o'rganilib, elektron tijorat xizmat ko'rsatish sohasida qanday natijalar bergani solishtirildi. Mahalliy va xalqaro tajriba asosida farqlar va o'xshashliklar aniqlab chiqildi. O'zbekiston Respublikasi Statistika agentligi, UNCTAD, Statista kabi manbalardan olingan raqamli ma'lumotlar asosida xizmat ko'rsatish va elektron tijorat o'rtasidagi bog'liqliklar raqamlar orqali ifodalandi. Bu orqali samaradorlik ko'rsatkichlariga ta'sir etuvchi omillar aniqlandi. Alohida kompaniyalar (masalan, Uzum Market, Express24, MyTaxi) misolida elektron tijorat texnologiyalarining xizmat ko'rsatishga qo'llanilishi va ularning mijozlar qoniqishiga ta'siri o'rganildi. Agar maqola doirasida respondentlar ishtirokida so'rovnoma o'tkazilgan bo'lsa, u yerda mijozlarning onlayn xizmatlar bo'yicha fikr-mulohazalari, afzallik va kamchiliklari tahlil qilindi.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'tkazilgan tahlillar natijasida aniqlanishicha, elektron tijorat texnologiyalarining xizmat ko'rsatish sohasida qo'llanilishi quyidagi asosiy yo'nalishlarda samaradorlikni oshirayotganini ko'rish mumkin: Elektron platformalar (saytlar, mobil ilovalar) orqali xizmatlarni tez va uzluksiz taqdim etish mijozlar uchun katta qulaylik yaratmoqda. Masalan, ovqat yetkazib berish, transport, sog'liqni saqlash, va boshqa xizmatlar onlayn buyurtma va to'lov imkoniyati bilan yanada ommalashmoqda. CRM tizimlari, chatbotlar va onlayn fikr-mulohaza tizimlari yordamida kompaniyalar mijozlar bilan doimiy muloqotda bo'lishmoqda. Bu esa mijozlar ehtiyojini tezroq aniqlash va individual xizmat taklif qilish imkonini bermoqda. Avtomatlashtirish va onlayn xizmatlar orqali inson resurslariga bo'lgan ehtiyoj kamayib, operatsion xarajatlar optimallashtirilmoqda. Ayniqsa kichik va o'rta bizneslar uchun bu juda muhim omil hisoblanadi. Mijozlar reytingi, onlayn sharhlar va real vaqti monitoring tizimlari xizmat sifati ustidan doimiy nazorat o'rnatishga yordam bermoqda. Bu esa kompaniyalarni doimiy yangilanish va raqobatbardosh bo'lishga undaydi. Elektron tijorat asosida vujudga kelgan yangi xizmat turlari – onlayn maslahat, freelance xizmatlar, masofaviy ta'lim va tibbiy xizmatlar kabi yo'nalishlar yangi ish o'rinlari yaratmoqda va iqtisodiyotga ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda. O'zbekiston tajribasida ko'plab xizmat ko'rsatuvchi

subyektlar elektron tijorat elementlarini joriy etmoqda. Jumladan, Uzum Market, Express24, Doctor Tap, MyTaxi kabi raqamli platformalar xizmatlar sifatini oshirib, foydalanuvchilarning sonini yildan-yilga ko'paytirmoqda. Statistika agentligi ma'lumotlariga ko'ra, 2023-yilda xizmatlar sohasidagi raqamli tranzaksiyalar hajmi 40% ga o'sgan.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, elektron tijoratning xizmat ko'rsatish sohasida qo'llanilishi nafaqat xizmatlarning sifatini oshirish, balki operatsion samaradorlikni yaxshilash, mijozlar bilan aloqani kuchaytirish va iqtisodiy samaradorlikni oshirishga xizmat qiladi. Raqamli texnologiyalar yordamida xizmat ko'rsatish jarayonlari avtomatlashtiriladi, mijozlarga tez va qulay xizmatlar taqdim etiladi. Shu bilan birga, xizmat ko'rsatuvchi kompaniyalar uchun yangi biznes imkoniyatlari va raqamli transformatsiya imkoniyatlari ochilmoqda.

Elektron tijorat xizmat ko'rsatish sohasida raqamli yechimlar orqali samaradorlikni oshiradi. Mijozlar ehtiyojlarini tezkorlik bilan aniqlash va qondirish imkoniyati yaratadi.

Avtomatlashtirish va onlayn platformalar yordamida xizmatlar samaradorligi oshib, xarajatlar kamayadi.

Mijozlar bilan aloqalar yaxshilanadi va xizmatlar sifati doimiy ravishda monitoring qilinadi, bu esa kompaniyalarni raqobatbardosh qiladi.

O'zbekiston tajribasi shuni ko'rsatadiki, raqamli tijorat sohasida o'sish davom etmoqda va ko'plab yangi ish o'rinlari hamda xizmatlar paydo bo'lmoqda.

Raqamli infratuzilmani yanada rivojlantirish: Xizmat ko'rsatish sohasida elektron tijoratni rivojlantirish uchun yuqori tezlikdagi internet tarmoqlarini kengaytirish va yangi texnologiyalarni joriy etish zarur. Bu mijozlarga yanada yuqori sifatli xizmatlar taqdim etishga imkon yaratadi.

Xizmatlar va texnologiyalarga sarmoya kiritish: Kompaniyalar o'z xizmatlarini onlayn platformalarda kengaytirish uchun zamonaviy texnologiyalarni (masalan, big data, AI, avtomatlashtirish) qo'llashlari lozim. Bu texnologiyalar orqali mijozlarga individual xizmatlar taqdim etish mumkin bo'ladi.

Kichik va o'rta bizneslarga qo'llab-quvvatlash: Kichik va o'rta biznes subyektlarini elektron tijoratga jalb qilish uchun maxsus qo'llab-quvvatlash dasturlari, treninglar va maslahatlar tashkil etish zarur. Bu orqali ular o'z xizmatlarini onlayn maydonda muvaffaqiyatli taqdim eta olishlari mumkin.

Raqobatbardoshlikni oshirish uchun innovatsion yechimlar yaratish: Yangi xizmatlar va mahsulotlar yaratishda innovatsion yondashuvlarni qo'llash kerak. Raqobatbardosh bo'lish uchun kompaniyalar xizmatlarining noyobligi va sifatiga e'tibor qaratishlari lozim.

Mijozlar tajribasini takomillashtirish: Mijozlar uchun qulay va intuitiv interfeyslar yaratish, shuningdek, onlayn xizmatlar bo'yicha keng qamrovli mijoz yordami tizimlarini o'rnatish tavsiya etiladi. Bu, o'z navbatida, mijoz qoniqishini oshiradi va sodiqligini ta'minlaydi.

Davlat va xususiy sektor hamkorligi: Davlat tomonidan elektron tijorat sohasidagi huquqiy baza va infratuzilmani rivojlantirishga yo'naltirilgan dasturlarni ishlab chiqish kerak. Shuningdek, xususiy sektor bilan hamkorlikda elektron tijoratning jadal rivojlanishini ta'minlash mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Kotler, P. & Armstrong, G. (2010). Principles of Marketing (13th ed.). Pearson Education.
2. OECD. (2021). Digital Economy Outlook 2021. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/3b29b8e9-en>
3. UNCTAD. (2022). World Investment Report 2022: Investment and the Digital Economy. United Nations Conference on Trade and Development. <https://unctad.org/webflyer/world-investment-report-2022>
4. Uzbekistan National Statistics Committee. (2023). Statistical Bulletin on E-Commerce and Digital Economy in Uzbekistan. Tashkent: State Statistics Committee of the Republic of Uzbekistan.
5. Chaffey, D. (2021). Digital Marketing: Strategy, Implementation, and Practice (8th ed.). Pearson Education.
6. Tariq, M. & Zhang, R. (2019). «Impact of Electronic Commerce on Service Industry: A Review of Literature.» International Journal of Management and Commerce Innovations, 7(2), 108-115.
7. Rogers, D. L. (2016). The Digital Transformation Playbook: Rethink Your Business for the Digital Age. Columbia University Press.
8. ZoodMall, Express24, Uzum Market websites. (2023). «Services and User Experience.» Retrieved from: <https://www.zoodmall.uz>, <https://www.express24.uz>, <https://www.uzum.uz>
9. Statista. (2022). Online Service Usage in the Digital Economy [Data set]. <https://www.statista.com>
10. Shou, H., & Wu, X. (2020). «E-commerce Development and Its Impact on Service Delivery in China: A Case Study.» Asian Journal of Business and Management, 8(5), 45-52.

CHORVACHILIKDA VETERINARIYA XIZMATLARINING IQTISODIY SAMARADORLIKKA TA'SIRI

Eshanqulov Sirojiddin Xakimovich

Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti
“Axborot texnologiyalari, tabiiy va ilmiy fanlar” kafedrasida o'qituvchisi
e-mail: siroj_ff@mail.ru

Annotatsiya: Maqolada veterinariya xizmatlarining chorvachilik tarmog'ida tutgan o'rni, ayniqsa iqtisodiy samaradorlikka ko'rsatadigan ta'siri atroflicha tahlil etiladi. Ilmiy-nazariy manbalar asosida ushbu xizmatlarning foydaliligi, investitsion qaytimi, ishlab chiqarish samaradorligiga ta'siri va milliy miqyosdagi iqtisodiy natijalari ochib beriladi. Shuningdek, O'zbekiston tajribasida olib borilgan tahlillar orqali veterinariya xizmatlari sifati va qamrovi yuqori bo'lgan hududlarda chorvachilik mahsuldorligining yuqoriligi isbotlanadi.

Kalit so'zlar: chorvachilik, veterinariya xizmatlari, iqtisodiy samaradorlik, kasalliklarning oldini olish, hayvonlar sog'lig'i, mahsuldorlik, profilaktik emlash, zooveterinariya nazorati, chorvachilik mahsulotlari, investitsion samaradorlik.

Abstract: This article provides a comprehensive analysis of the role of veterinary services in the livestock sector, with particular focus on their impact on economic efficiency. Based on scientific and theoretical sources, the article reveals the benefits of these services, their investment returns, effects on production efficiency, and broader economic outcomes at the national level. Furthermore, analysis conducted in the context of Uzbekistan demonstrates that regions with higher quality and broader coverage of veterinary services show greater livestock productivity.

Key words: livestock, veterinary services, economic efficiency, disease prevention, animal health, productivity, preventive vaccination, zooveterinary control, livestock products, investment efficiency.

Аннотация: В статье всесторонне анализируется роль ветеринарных услуг в сфере животноводства, особенно их влияние на экономическую эффективность. На основе научно-теоретических источников раскрываются полезность данных услуг, инвестиционная отдача, влияние на производственную эффективность и экономические результаты в национальном масштабе. Кроме того, на примере Узбекистана доказывается, что в регионах с высоким качеством и охватом ветеринарных услуг наблюдается более высокая продуктивность животноводства.

Ключевые слова: животноводство, ветеринарные услуги, экономическая эффективность, профилактика заболеваний, здоровье животных, продуктивность, профилактическая вакцинация, зооветеринарный контроль, продукция животноводства, инвестиционная эффективность.

KIRISH

Chorvachilik O'zbekiston qishloq xo'jaligi tarmog'ining eng muhim bo'g'inlaridan biri bo'lib, aholining oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, bandlikni oshirish hamda eksport salohiyatini rivojlantirishda katta rol o'ynaydi.

Ushbu tarmoqning muvaffaqiyatli rivojlanishi, eng avvalo, hayvonlar sog'lig'i va mahsuldorligini ta'minlash bilan bevosita bog'liqdir. Shu bois, veterinariya xizmatlari zamonaviy chorvachilikning ajralmas qismi hisoblanadi. Ushbu maqolada ana shu xizmatlarning iqtisodiy jihatdan qanday natijalar berishi tahlil qilinadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Chorvachilikning iqtisodiy ahamiyati

Ko'plab tadqiqotlarda chorvachilik tarmog'i qishloq xo'jaligining asosiy sohasi sifatida e'tirof etiladi. U yurt aholisini oziq-ovqat (go'sht, sut, tuxum) va eng muhimi, qayta ishlash sanoati uchun xom ashyo bilan ta'minlaydi. Xudoyberganov A.T. (2020) chorvachilik mahsulotlari ishlab chiqarish hajmini oshirishda zamonaviy texnologiyalar bilan bir qatorda sog'lom hayvon zaxirasi muhim omil ekanligini ta'kidlaydi. Karimov F. (2019) chorvachilikni modernizatsiya qilishda veterinariya xizmatlari asosiy tayanch bo'lishi kerakligini urg'ulaydi.

Veterinariya xizmatlarining roli Sharipov S. va boshqalar (2021) o'z ishlarida veterinariya xizmatlari hayvonlar salomatligini saqlash, kasalliklarni erta aniqlash va profilaktik emlash orqali mahsuldorlikka bevosita

ta'sir ko'rsatishini ilmiy asosda isbotlagan. Xalqaro miqyosda, FAO (BMTning Oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi tashkiloti) ma'lumotlariga ko'ra, har 1 dollar veterinar xizmatlariga sarflansa, o'rtacha 3–4 dollar iqtisodiy foyda olinishi mumkinligi ta'kidlangan.

Iqtisodiy samaradorlikni baholash uslublari

Sultonov T. (2022) chorvachilikda veterinariya xizmatlarining iqtisodiy samaradorligini baholash uchun matematik modellashtirish, rentabellik va foyda koeffitsientlaridan foydalanishni taklif etadi. Nazirov Sh. (2021) rentabellik tahlili orqali har bir veterinariya investitsiyasining mahsulotga ta'sirini ko'rsatgan. Unga ko'ra, kasallik tarqalishining oldini olish orqali o'rtacha 20–30% mahsuldorlik ortishi kuzatilgan.

1. Veterinariya xizmatlarining nazariy asoslari

1. Veterinariya xizmatlari tushunchasi

Veterinariya xizmatlari – hayvonlar sog'lig'ini saqlash, kasalliklarning oldini olish, tashxislash, davolash, hayvonlar gigiyenasi va zooveterinariya nazoratini tashkil etuvchi faoliyatlar yig'indisidir. Bu xizmatlar davlat, xususi va aralash shakllarda ko'rsatilishi mumkin.

2. Veterinariya xizmatlarining vazifalari:

Infeksion va parazit kasalliklarning oldini olish

Profilaktik emlashlar va laboratoriya tekshiruvlari

Reproduktiv salomatlikni ta'minlash

Sog'lom mahsulot yetishtirishni kafolatlash

3. Iqtisodiy samaradorlik tushunchasi

Iqtisodiy samaradorlik – resurslardan foydalanish orqali erishilgan foyda darajasidir. Chorvachilikda bu indikator quyidagilar orqali aniqlanadi:

Yillik mahsulot hajmining o'sishi

Kasalliklardan kelib chiqadigan yo'qotishlarning kamayishi

Mahsulot sifatining oshishi va bozordagi narxining yuqoriligi

Xarajatlarning pasayishi yoki balansli kamayishi

2. Veterinariya xizmatlarining chorvachilikka iqtisodiy ta'siri

1-jadval. Iqtisodiy natijalarga ko'rsatadigan asosiy ta'sirlar.

Ko'rsatkich	Ta'sir tavsifi
Hayvonlar o'limi kamayishi	Mahsulot yo'qotishlari kamayadi, ishlab chiqarish hajmi ortadi
Mahsulot sifati oshishi	Yuqori sifatli go'sht/sut yuqori narxda sotiladi
Mahsuldorlik oshishi	Sog'lom hayvonlar ko'proq mahsulot beradi
Nasldorlik ko'rsatkichlari yaxshilanadi	Hayvonlar sonining ko'payishiga ta'sir qiladi
Xarajatlar optimallashtiriladi	Davolash xarajatlari profilaktika bilan kamayadi

FAO ma'lumotlariga ko'ra, veterinariya xizmatlariga kiritilgan har 1 dollar investitsiya 3–5 dollargacha foyda keltirishi mumkin (FAO, 2021). Bu ko'rsatkich hayvonlar o'rtasida keng tarqalgan kasalliklarning oldini olishda ayniqsa muhim ahamiyat kasb etadi.

3. Amaliy tahlil: O'zbekiston misolida

2-jadval. Veterinariya xizmatlarining statistik ma'lumotlari.

Viloyat	Veterinariya qamrovi (%)	Chorva mahsuloti o'sishi (%)	Yo'qotishlar kamayishi (%)
Samarqand	85%	+18.4%	-22%
Qashqadaryo	60%	+12.1%	-16%
Surxondaryo	40%	+7.8%	-11%

Quyidagi model veterinariya xizmatlariga qilingan investitsiya va uning iqtisodiy natijalarga ta'sirini baholashga yordam beradi.

Veterinariya xizmatlariga ajratilgan xarajatlar (V) va ularning iqtisodiy samaradorlikka (E) ko'rsatgan ta'sirini baholash.

Modelning asosiy ko'rsatkichlari:

V – Veterinariya xizmatlariga ajratilgan umumiy xarajatlar (so'mda)

P – Chorvachilikdan olingan mahsulot qiymati (so'mda)

P_0 – Veterinariya xizmatlarisiz bo'lgan mahsulot qiymati

$\Delta P = P - P_0$ – Qo'shimcha daromad (veterinariya xizmatlari sababli hosil bo'lgan ortiqcha foyda)

E – Iqtisodiy samaradorlik koeffitsienti

R – Rentabellik darajasi (foizda)

Matematik model:

a) Samaradorlik koeffitsienti:

$$E = \frac{P - P_0}{V} = \frac{\Delta P}{V}$$

Bu koeffitsient 1 dan katta bo'lsa, veterinariya xizmatlari iqtisodiy jihatdan foydali hisoblanadi.

b) Rentabellik darajasi:

$$R = \frac{\Delta P - V}{V} * 100$$

Bu formulada sof foyda asosida rentabellik (foizda) hisoblanadi.

Amaliy misol:

Faraz qilaylik:

V=10 000 000 so'm (veterinariya xizmatlari xarajati)

P_0 =80 000 000 so'm (oldingi yildagi mahsulot qiymati)

P=95 000 000 so'm (yangi yildagi mahsulot qiymati)

$\Delta P = 95 000 000 - 80 000 000 = 15 000 000$ so'm

Samaradorlik koeffitsienti:

$$E = \frac{15000000}{10000000} = 1,5$$

Rentabellik darajasi:

$$R = \frac{15000000 - 10000000}{10000000} * 100 = 50\%$$

Demak, bu holatda veterinariya xizmatlariga kiritilgan har 1 so'm 1,5 baravar daromad keltirgan, rentabellik esa 50% bo'lgan.

1-rasm. Veterinariya xizmatlarining statistik ma'lumotlari.

Yuqoridagi rasmda quyidagilar tasvirlangan:

Veterinariya xarajatlari va mahsulot qiymati – yillar davomida xarajatlar oshgani sari mahsulot qiymati ham ortgan.

Samaradorlik koeffitsiyenti (E) – har yili veterinariya xizmatlarining iqtisodiy foydasi ko'rsatildi. 1 dan katta bo'lishi foydalilikni bildiradi.

Qo'shimcha daromad (ΔP) – veterinar xizmatlar sababli qo'shimcha olingan foyda.

Rentabellik darajasi (R%) – investitsiyaning foydalilik darajasi foizlarda ifodalangan.

Hududiy taqqoslash tahlili

Samarqand viloyatida veterinariya xizmatlari rivojlangan bo'lib, bu yerda hayvon kasalliklari darajasi past, mahsuldorlik yuqori va eksportga mo'ljallangan go'sht-sut ishlab chiqarish ko'lami kengaymoqda. Aksincha, xizmat sifati past bo'lgan hududlarda mahsuldorlik sust, yo'qotishlar yuqori.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Chorvachilikda samarali veterinariya xizmatlarini yo'lga qo'yish – bu nafaqat hayvonlar salomatligi, balki butun xo'jalik rentabelligining asosidir. Profilaktik va davolovchi xizmatlar orqali nafaqat mahsulot hajmi, balki uning sifati ham oshadi.

O'zbekiston tajribasi shuni ko'rsatadiki, veterinariya xizmatlari rivojlangan hududlarda iqtisodiy natijalar ancha yuqori. Shu bois, bu xizmatlarga qaratilgan e'tibor iqtisodiy barqarorlikni ta'minlovchi omil sifatida qaralishi lozim.

Takliflar

Xususiy veterinariya xizmatlarini qo'llab-quvvatlash va rag'batlantirish tizimini takomillashtirish.

Har bir xo'jalik uchun yillik veterinariya xizmatlari rejasini ishlab chiqish.

Hududiy laboratoriyalarni zamonaviy uskunalar bilan jihozlash.

Davlat tomonidan subsidiyalar ajratish mexanizmini joriy qilish.

Veterinar kadrlarni tayyorlash va ularning malakasini oshirish.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. FAO (2021). The Economic Impact of Veterinary Services in Developing Countries. Rome: FAO Publications.
2. O'zbekiston Respublikasi Qishloq xo'jaligi vazirligi statistik hisobotlari (2022–2024).
3. James M.G., Stewart R.T. (2020). Animal Health Economics: Principles and Applications. Cambridge University Press.
4. T. To'xtayev, A. Shomurodov. (2021). "Veterinariya xizmatlarining samaradorlik tahlili". Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti jurnali.
5. Davlat statistika qo'mitasi (2023). Chorvachilik sohasidagi ko'rsatkichlar bo'yicha yig'ma ma'lumot.
6. WHO & OIE (2020). Global Framework for Veterinary Services Assessment.
7. O'zbekiston Respublikasi Veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish qo'mitasi rasmiy sayti: www.vetgov.uz

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. aprel. maxsus son / № 5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>